

ZAMONAVIY O'ZBEK TARBIVASHUNOSLIGIDA O'TMISH VA ZAMONAVIYLIK TRANSFORMATSIYASI

Feruza Mustafoyeva Xurshid qizi

O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
mustafayevaferuza07@gmail.com +998 90 829 07 08
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12748966>

Dolzarbligi. Bugungi shiddatli zamonda tarbiyaviy jarayonlar, tarbiya masalalari asosiy e'tibor berilishi kerak bo'layotgan masalalarga aylanmoqda. Zamonaviy dunyoda tarbiyaviy jarayonlar ham zamonaviylik kasb etayotgan bir vaqtda milliy tarbiya tizimimizga o'tmish va zamonaviylik elementlarini joriy qilish muhim hisoblanmoqda. Chunki tarbiyaviy jarayon davr bilan hamnafas holda o'zgarish va rivojlanishda bo'ladi. Mazkur tadqiqot ishida bugungi o'zbek tarbiyashunosligimizda o'tmish va zamonaviylik transformatsiyasini qo'llashning ahamiyati va uning tarbiya jarayoniga ta'siri haqida fikr-mulohaza, xulosa va amaliy taklif keltiriladi.

Tadqiqotning maqsadi. Jadal sur'atlar bilan kechayotgan hayotimizda yoshlar tarbiyasida ko'plab salbiy holatlar kuzatilmoqda. Axborot texnologiyalari orqali chetdan kirib kelayotgan turli xildagi yangiliklar, g'oyalar ular uchun zamonaviylik hisoblanib, ular shu zamonaviylikka intilmoqdalar. Bu ayrim holatlarda salbiy vaziyatlarni ham keltirib chiqaryapti. Yoshlar yoki ana shu "zamonaviylik"ka intilayotgan boshqa insonlar ham milliy tarbiya xususiyatlarimizni unutib qo'yyaptilar. Ba'zan shu holatlarni ongli ravishda tushunib ham amalga oshiryaptilar. Albatta, globallashayotgan davrda zamonaviylikni tamoman rad etib bo'lmaydi. Ammo bu bilan milliy tarbiya mezonlarimizning buzilishiga yo'l qo'ymasligimiz lozim. Ushbu tadqiqotning maqsadi zamonaviy o'zbek tarbiyashunosligida o'tmish va zamonaviylik transformatsiyasining milliy tarbiya tizimidagi salbiy holatlarning oldini olishdagi ahamiyatini ko'rsatib berishdan iborat.

Usul va uslublar. Zamonaviy o'zbek tarbiyashunosligida o'tmish va zamonaviylik transformatsiyasi masalasini tahlil qilish ilmiy yangilikka ega bo'lib, mazkur tadqiqot ishini o'rganishda tarixiylik, uzviylik, izchillik, kuzatish, taqqoslash va boshqa metodlardan foydalanildi.

Natijalar. O'zbek xalqimiz tarbiya masalalariga hamisha katta e'tibor berib kelgan. Ular farzand tarbiyasiga har doim alohida ahamiyat qaratganlar. Buyuk ajdodlarimizning asarlarida ham tarbiya bilan bog'liq masalalar yoritib berganlar. Bularga misol sifatida Abdulla Avloniyning "Turkiy Guliston yoxud axloq", Sa'diy Sheroziyning "Guliston" va "Bo'ston", Alisher Navoiyning "Mahbub ul-qulub" va boshqa asarlari, Mahmudxo'ja Behbudiyning asarlari va boshqa ko'pgina adabiyotimiz xazinalarini keltirish mumkin. O'z navbatida bu asarlar milliy tarbiyamizning asosiy poydevorlari bo'lib, bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgan emas. A.Avloniy "Turkiy Guliston yoxud axloq" asarida tarbiyaning zamoni haqida fikr bildirib shunday degan edi: "Emdi ochiq ma'lum bo'ldiki, tarbiyani tug'ulgan kundan boshlamak, vujudimizi quvvatlandurmak, fikrimizi nurlandurmak, axloqimizi go'zallandurmak, zehnimizi ravshanlandurmak lozim ekan". Ayni zamonda tarbiya masalasi haqida muhtaram yurtboshimiz ham quyidagi fikrlarini aytib o'tgan edilar: "Biz ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz, deb bilamiz". Chindan ham bugun yurtimizda tarbiyashunoslik masalasiga alohida e'tibor berilmoqda.

Xulosa. Zamonaviy o'zbek tarbiyashunosligida o'tmish va zamonaviylik transformatsiyasining uyg'unligini ta'minlash uchun quyidagilarga ahamiyat berish zarur:

- buyuk ajdodlarimizning ma'naviy merosidan foydalanish;
- milliy qadriyatlarimizni zamonaviy sharoitlar bilan moslashtirish;
- milliy tarbiya tizimida ulug' mutafakkirlarning o'git, pand-nasihatlaridan foydalanish;
- yoshlarning xohish va istaklarini aniq bilib olish va uni amalga oshirishda zamonaviy vositalardan foydalanish;
- yangicha tarbiyaviy usullarni qo'llash va bunda ajdodlar tajribasidan foydalanish..

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mualliflar jamoasi. Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning davlat va jamiyat taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlariga doir konseptual g'oyalari va tavsiyalari) – Toshkent: Lesson press, 2022. – 200 b.
2. Avloniy A. Turkiy Guliston yoxud axloq. –T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1992. –B.28.
3. Sarvar Suleymanov, Feruza Mustafoyeva. Zamonaviy yoshlar tarbiyasida yangicha yondashuvlardan foydalanish. Imom Buxoriy saboqlari. (1/2024). ISSN 2181-4791. 144-145-betlar